

ПСИХОЛОГИЯ

Научная статья

УДК 159.922

DOI: 10.5281/zenodo.11429735

ЗАКОНЫ ДИАЛЕКТИКИ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

© 2024 Л.В. Яновская

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»

ORCID 0009-0007-8490-4099.

Актуальность рассматриваемой в статье темы определяется необходимостью современной психологической практике обратиться к глубокому пониманию значения критических состояний как «точек перехода» в развитии индивидуальности. В статье проанализированы принципы диалектики в контексте развития личности. При рассмотрении диалектических законов проводится параллель с известными в различных теориях примерами развития личности. Уделяется внимание кризисным периодам развития как наиболее ключевым моментам в изменении психологической организации человека. Сложность психологической работы с критическими состояниями описана как со стороны клиента – сопротивление новому, так и со стороны консультанта – страх перед разрушением. Подчеркивается значение знания принципов диалектики в работе психолога с людьми, переживающими кризисное состояние. Особое внимание уделяется принципу отрицания отрицания. Появление новых ступеней в развитии индивидуальности определяется именно этим принципом. Одновременно, все три закона диалектики рассмотрены как разные грани творческого процесса.

Ключевые слова: законы диалектики, принцип перехода количества в качество, единства и борьбы противоположностей, закон отрицания отрицания, развитие личности, кризис, духовность, творческие способности.

Для цитирования: Яновская Л.В. Законы диалектики и развитие личности / Л.В. Яновская // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 2. – С. 121–130. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.11429735>.

Введение. В психологической практике чаще всего приходится встречаться с проблемой преодоления психологических кризисов. Из большинства психологических рекомендаций и справочников следует, что этот период необходимо смягчать, переключая внимание человека на другие стороны жизни, или заменять его «иррациональные» убеждения на рациональные. Действительно, определенная логика в этом есть, поскольку перейти «жизненный рубеж» человеку придется в любом случае, и без усилий сознательной работы этот переход совершится бессознательно. Аргумент избегания кризисных состояний состоит еще и в том, что переживания болезненны, и не только для консультируемого, но и для консультанта. Таким образом, чаще делается акцент на разрушительной стороне кризиса, и не уделяется внимание его созидательной роли.

Сложность работы с созидательной стороной кризиса состоит в творческом подходе. Консультант чаще ждет от себя таких знаний, которые помогут ему «алгоритмизировать» его работу, дать нужные рекомендации и советы (как таблетки психологической помощи), или хотя бы четко понимать «для себя», что происходит с

человеком. Творческое же включение предполагает погружение в неизвестность. Кстати, одним из значимых качеств консультанта является толерантность к неопределенности. Любое преобразование, словами К.Г. Юнга, проходит три алхимические стадии – разложения (*nigredo*, нигредо), возрождения (*albedo*, альбедо) и окончательного совершенства (*rubedo*, рубедо) [8]. Стадия мрака, разрушения и сгорания, к сожалению, является не-(обходим)остью для достижения изменения. Поэтому консультанту важно знать, что если при работе с кризисным состоянием он не встречается с мрачными и разрушительными переживаниями, от которых возникает растерянность и неопределенность, вряд ли он сможет помочь человеку пережить кризис.

Разработка принципа развития в психологии связана с введением идеи детерминации будущим, в противовес однозначной позиции детерминации прошлым. То, что развитие является целесообразным, стало пониматься представителями практически всех школ, правда, в различных контекстах. Чаще всего целью развития рассматривается адаптация к внешним условиям жизни, понимаемым как социальные требования. В бихевиоризме, например, развитие приравнено к обучению, целью которого будет адаптация к новым условиям. Немного иначе рассматривается развитие и в психоанализе, где психическое руководствуется различного рода влечениями, и развитие сознания есть результат преодоления конфликтов между бессознательными стремлениями и моральными устоями. Формирование Эго есть адаптация, примирение двух сил. Собственно, и ставшая достаточно популярной вследствие своей практичности и слаженности концепция психосоциальных кризисов Э. Эриксона также ориентируется на социальную детерминацию психического развития. В то же время, есть ряд психологических направлений, в которых детерминанты развития рассматриваются как внутренняя необходимость, присущая самой человеческой природе. Среди наиболее известных – аналитическая психология К.Г. Юнга, экзистенциальное направление и субъектно-деятельностная теория С.Л. Рубинштейна. Несмотря на позиционные различия в этих двух концепциях явно и неявно утверждается, что жизнь человека включает в себе некий свой сокровенный смысл. Притом, этот смысл не изначально задан, но обретается в жизненном пути.

Основная часть. Тема данной статьи – рассмотрение принципов диалектики в приложении к жизненным кризисам. Мы рассмотрим сначала сами диалектические принципы, и затем, как они проявляются, и как обеспечивают «точки перехода».

Первый закон диалектики – закон единства и борьбы противоположностей.

Чаще всего рассматривается через наличие противоречия, проявляющего себя во внутриличностном конфликте. В наиболее простой схеме противоречие рассматривается между тремя основными образованиями личности – «хочу», «могу» и «надо». В большинстве психологических концепций, в которых речь идет о развитии, будь то психоанализ, или теория деятельности, толчком к развитию считается появление противоречия, – двух противоположностей, между которыми возникает единство как объединение этих разнонаправленных сил. Исконно, этот закон описывает триаду «теза – антитеза – синтез» [4].

Первое столкновение противоположных тенденций можно наблюдать в преддверии кризиса семилетнего возраста, когда формируется способность к соподчинению мотивов – социально-значимый мотив подчиняет эгоистический (известный эксперимент с «горькой» конфетой). Страх перед чувством стыда приводит к появлению различных психологических защит, таких как ложь, обвинение других, или просто отрицание своего поступка. Тем не менее, переживание стыда не исчезает, и

единственным вариантом становится подчинение своих действий социальным нормам. На основе этого соподчинения формируется способность к произвольной деятельности. Произвольная деятельность – учение, непроизвольная – игра присутствуют в жизни не только младшего школьника, но и взрослой личности, дополняя и обогащая друг друга. Непроизвольное, или бессознательное, в жизненном пути в чередовании возрастных этапов приобретает разное значение. Бессознательное уже по своему звучанию представляет то, что лежит за границей сознания. А сознание с возрастом становится не только сложнее, глубже, требовательнее, но и конфликтнее. Таким образом, принцип единства и борьбы противоположностей является постоянным двигателем развития индивидуальности.

Как единство и борьба противоположностей присутствует в психологии развития можно проиллюстрировать и на примере описания А.В. Петровским развития личности через включения в малые группы. На первом этапе происходит адаптация человека к нормам, правилам, «языку» группы («теза»). Вторым этапом называется «индивидуализация», здесь возникает конфликт между личностью и группой, – присущие самой личности интересы требуют своей реализации в заданных и уже принятых условиях. На втором этапе личностью осознается значительная разница между своими интересами и формами, присущими группе («антитеза»). Третьим этапом – интеграция. На третьем этапе личность обретает форму (роль в группе), соответствующую своему самоосуществлению («синтез») [10].

В более сложных глубинно-личностных концепциях развития можно проследить, что «теза» порождает «антитезу». Так, в теории К.Г. Юнга первым личностным образованием является «Персона», – человек в той социальной роли и с теми социальными качествами, которые приветствуются в данной социальной группе. Соответственно, неприемлемые для этой роли качества образуют «Тень», антитезу. Тень проявляется случайно, внезапно, и иногда незаметно для самого человека. Но распознавание своей теневой стороны, а главное, принятие наличия теневых качеств, является условием для дальнейшего развития. Тень и Персона объединяются в единое Я, Эго. Эго – это уже синтез, целостное осознание себя [8]. Неверным будет утверждение, что бессознательное враждебно сознанию. Вместе они представляют воплощение диалектического принципа единства и борьбы противоположностей. Бессознательное помогает процессу развития сознания, спрятанное знание изначальной целостности души в сложных ситуациях приходит на помощь как «внезапно открывающееся решение» как «спонтанный творческий акт».

Второй закон диалектики – Переход количественных изменений в качественные. Обычно рассматривается в психологии обучения и научения. Как количество повторений переходит в навык или умение. На самом деле, навык не представляет собой нового качества.

Попытаемся в качестве примера описать переход от непроизвольных процессов к произвольным. Внимание как основной регулятор психических процессов имеет непроизвольные и произвольные характеристики. Такие как устойчивость и концентрация являются произвольными, а объем и переключаемость зависят от особенностей нервной системы. По мере развития ребенок накапливает все большее количество попадающих в сферу внимания образов объектов, которые он уже может называть и различать. И если ранее они могли быть связаны простыми ситуативными связями, то при большом количестве этих связей не хватает, и образы объектов переполняют сознание. Новые принципы отношений между этими образами формируют сначала символическую, а затем логическую систему. Это происходит подобно тому, как кристаллизуется перенасыщенный раствор соли. Сам момент перехода к новому

качеству подобен эволюционному скачку, когда старый порядок потерян, а новый мучительно ищется.

Известная политическая технология «управляемого хаоса» как раз может иллюстрировать этот переход, правда, с негативной стороны: информационными «вбросами» создается избыточная и противоречивая оценка фактов, «неоднозначность» исторического процесса, культурных установок, и, когда возникает повышение уровня будоражащей тревожности у людей, «информаторы» подают некую идею, которая становится новым качеством, устанавливая логический порядок в возникшем многообразии знания.

Переход количества в качество по своей сути является творческим процессом. Д.Б. Богоявленская, создавая метод исследования творческих способностей, остановилась на эксперименте, предлагающем испытуемому ряд однотипных задач, в процессе решения которых он мог открыть внутреннюю закономерность [2]. В этом случае, количество выполненных задач помогает найти новое качество.

Разница этих двух примеров состоит в наличии определенного усилия, которое направлено на сохранение активности личности. В состоянии кризиса личность может поддаться и внешнему влиянию, но может и выработать собственную позицию и собственные новые качества [1].

Известно, что кризисные состояния человека используют представители различных сект для привлечения неопитов. В этом случае субъектная активность самого человека сведена до минимума.

Психологическая работа с кризисами ориентирована на пробуждение личностной активности. Помощь психолога человеку в кризисном состоянии состоит в сопровождении, терпеливой поддержке, и толерантности к неопределенности. Важно помнить, что органичным личности является только то новое качество, только та идея, которая рождается в сознании переживающего кризис. Через определенное количество проговариваний травмирующих ситуаций, происходит осмысление взаимодействия человека с внешним миром и появляется возможность движения дальше.

Переход количества в качество, как правило, рассматривается в контексте создающей новые формы действия закономерности развития. Однако, если проследить сам этот переход, мы обнаружим, что он, скорее, несет не созидательную, но разрушающую роль. Наполнение количеством в конечном итоге ведет к разрушению «формы» – привычного образа действия, образа мыслей, установок и чувств. Жизненный опыт выходит за свои привычные пределы. За этими пределами обнаруживает иные формы. Ситуация выбора – жизненного выбора – вот направление действия принципа перехода количества в качество. Жизненный опыт человека начинает становиться хаотичным бессмысленным грузом. И прежде всего, возникает дилемма – стоит ли его нести дальше, или следует с ним расстаться, и вторым вопросом – в какую сторону направить ценное для личности содержание. Иначе, форма деятельности или жизнедеятельности перестала быть возвращающей, и нужна новая форма для развития. В любом случае, переход количества в качество способствует развитию рефлексии – обращенности к внутреннему миру субъекта. В среднем школьном возрасте ребенок выбирает ту деятельность, которая в большей степени представляет его интересы, т.е. формируется направленность. В подростковом возрасте отмечает те качества характера, которые ему наиболее ценны, и на основе этого выбора формируется самосознание. В юношеском возрасте осознает морально-нравственные ценности, благодаря которым формирует перспективу жизненного пути.

Переход количества в качество можно рассматривать, таким образом, как процесс сепарации. Это касается, прежде всего, детско-родительских отношений, но, значение сепарации так же относится к душевной организации человека, и, в определенном смысле, сопоставим с пирамидой потребностей А. Маслоу. Так, изначально телесное единство младенца с матерью по мере овладения физическим телом, разрушается, и ребенок сепарируется. Но остается сильная эмоциональная связь. По мере развития самостоятельного мышления ребенок сепарируется в эмоциональном плане, и так далее. Во внутреннем мире личности, также происходит высвобождение от власти физических потребностей (способность управлять ими), эмоций (способность отстраняться от них), от привычных установок в мышлении, и пр..

Самым трудным для понимания является *третий закон диалектики – закон отрицания отрицания*. Содержание закона трактуется так: в процессе развития каждая новая ступень отрицает старую и в то же время воспроизводит на более высоком уровне черты исходной ступени развития. Пример Гегеля: почка исчезает, когда распускается цветок, т.е. цветок отрицает почку, в момент появления плода отрицается цветок. Эти формы развития вытесняют друг друга как несовместимые. В то же время они необходимы для существования друг друга, представляют собой элементы органического единства, их равная необходимость и составляет жизнь целого [4].

Как это может быть применимо к описанию психического развития?

Природные свойства меняются под воздействием внешних, для человека – прежде всего, социальных факторов. Когда ребенок маленький, взаимодействие его с внешним миром определяется основными характеристиками нервной системы, а именно: эмоциональностью и активностью. По мере развития, и формирования опыта отношений и проявлений себя во внешнем мире, складывается характер. В этом смысле, характер есть регуляция темпераментных свойств. И, если первичной природной интеграцией мы можем считать темперамент (эмоциональность и активность), вторичная интеграция – это характер. Характер выступает определенной целостностью субъекта. Когда характер становится целостностью, темпераментные характеристики перестают быть целостными, хоть мы и не можем сказать, что они разрушаются. Сами по себе в своей отдельности, они присутствуют в психике человека.

Следующей ступенью интеграции является самосознание. Без характера как целостной характеристики самосознание не может сформироваться. Самосознание вырастает на отличии себя от других, и отличие это идет именно от характерных, устойчивых форм проявлений. Сформировавшееся в подростковом возрасте самосознание начинает менять характер субъекта, и уже таким образом, что характер перестает быть целостностью. Целостным выступает самосознание. Самосознание как система формируется благодаря способности человека к рефлексии, - одной из фундаментальных способностей человеческого сознания. Одновременно, в процессе развития самосознания, развивается и способность к рефлексии [7]. Происходит следующее отрицание – развитая рефлексивность помогает субъекту менять компоненты самосознания, направляя человека на новые формы активности, новые способы отношений.

Что представляет собой целостность психики, сознания на основе рефлексии? Это смысловая сфера личности. В анализе смысловой структуры сознания Д.А. Леонтьев выделяет три области. Первая – непосредственные отношения личности, вторая – личностные смыслы (значимость объектов отношений), и третья область – смысловая регуляция, основной смысл жизни личности. Понятно, что эта сфера является динамичной, изменяющейся. И эта динамичность задается не только областью

непосредственных отношений, но сам смысл жизни раскрывается субъекту по-разному в различных жизненных обстоятельствах [3, 5].

Как можно представить рефлексивность и смысловую сферу? Рефлекс – отражение. Зеркало – самый подходящий образ для отражения. Смысловая сфера – зеркало. Но не мы отражаемся в зеркале, а мы как зеркало отражаем других людей, явления жизни. «Кривизна» зеркала зависит от наших внутренних конфликтов, дисгармоничности, обид, претензий и так далее.

В психологии различают понятия человека как субъекта и как объекта. Субъект сопряжен с действием, способом действовани^я, мотивом деятельности и целью. Объект обладает характеристиками, которые можно изучать. При этом, изучаемые характеристики описывают направленность активности, деятельности человека как субъекта. «Кривизна» зеркала и есть эти подчас неповторимые, индивидуальные характеристики [6]. Не складывается ли так, что закон отрицания отрицания приводит психическое развитие личности к растворению личности?

В каком-то смысле, можно говорить, что да. Внешне, в системе межличностных и социальных отношений, зрелая мудрая личность проявляет мягкость, гибкость и податливость. Одновременно внутренне обнаруживает значительно большую стабильность и твердость. По отношению к окружающим людям личность становится самым зеркалом, позволяя другим отражаться, одновременно не теряя своей металлической глубинной основы, относящейся, по сути, к уже другому, духовному измерению [10].

Смысловые связи, так цепко державшиеся друг за дружку, легко перестраиваются, изменяя свой временной и причинно-следственный характер, в зависимости от духа отражаемого явления. Так зеркало теряет кривизну. Сопротивление личности этому процессу сильное. И стойкость личности чаще вызывает у нас уважение. Поскольку в целом все люди подчинены социальным программам, и отход от системы социально значимой деятельности воспринимается как уже смерть. Зачем же нужен этот процесс, это отрицание? Без выхода за пределы системы невозможно понять цель и смысл этой системы. Смысл своей жизни человек может понять, лишь отстранившись от смысловой сферы, одновременно сохраняя способность к осознанности.

Сила, преодолевающая внутренние конфликты – это недостижимый идеал целостности личности. Она сопряжена с тягостным переживанием человеком своей отграниченности от других, неповторимости своей судьбы. При переживании смысложизненного кризиса человека охватывает мучительное чувство одиночества, обособленности. Но осознание самого себя является также великим счастьем для человека. Поняв свое призвание, он обретает смысл своей жизни, преодолевает сосредоточенность на прошлом и начинает жить будущим.

Развитие личности представляет собой выявление все более высоких уровней жизни, и в этом процессе выкристаллизовываются духовные начала. Духовное бытие человека можем определить как «сила, энергия порыва в самоопределении к лучшему и высшему. Дух есть любовь к качеству и воля к совершенству во всех областях жизни. И потому само духовное бытие определимо и описуемо лишь в его значении для нас и в действии на нас» [6, с. 383]. Духовность определяет смысл жизни человека, благодаря духовному измерению человек ищет и находит ответы на вопросы: зачем он живет, каково его назначение в жизни, что есть добро и зло, истина и заблуждение, красивое и безобразное и т.д. В.И. Слободчиков отмечает, что «духовное бытие, начинается и существует там, где начинается освобождение человека от всякой поглощенности, от оккупации чужой, и главное – своей собственной самостью. Свобода поэтому и есть

модальное (фактически – инструментальное), а не предметно-содержательное определение духовного бытия» [6, с. 337].

Свобода как независимость от внешних обстоятельств – это качество, которое подчеркивается практически всеми исследователями творчества. Творчество, прежде всего, и представляет собой появление духовности в человеке. Основная особенность творчества – спонтанность. По словам Гете «Дух бродит, где хочет». Хотя, это не означает отсутствие всякой детерминированности и отсутствие причин и мотивов, особенно в том моменте, когда творец чувствует оковы «формы», материала для создания объекта. Творческий процесс означает свободу от данной ситуации, от собственных притязаний и потребностей и – свободу для осуществления намеченной цели, проявления осмысленной ценности, во имя истины, добра и красоты.

В современной методологии психологии детерминация психических явлений рассматривается через систему детерминирующих факторов. В психологию вводится такое понятие как “самодетерминация”, обозначающая способность человека определять себя самого. Человек находится перед выбором – с каким уровнем явлений он взаимодействует, к какому уровню относится его ответственность за свое поведение. Он может ощущать свободу этого выбора, но если его поведение начинает подчиняться духовным ценностям, отношение к свободе изменяется, поведение диктуется необходимостью поступать именно определенным образом. «Но если он пришел к этому, он добровольно подчиняет свой путь новому, высшему регуляторному императиву, добровольно несет свой крест» [6, с. 318]. Таким образом, высшая степень свободы – это способность подчинить свою деятельность (формирование стратегий и способов решений в проблемных ситуациях, и образ мыслей) тому, что принято как свой долг. Высшая степень свободы заключается в способности брать на себя ответственность [11].

Детерминация психической регуляции духовными ценностями, проявляющая себя как целевая или системная детерминация, приводит к творческому развитию человека, развитию его индивидуальности. Понятие индивидуального духа используется В.И. Слободчиковым для характеристики развития индивидуальности человека, его универсальности (включенности в общую духовную культуру). Он пишет, что индивидуальный дух человека проявляется в различных формах, относящихся к различным уровням человеческой психологии. «Можно говорить о таких обликах субъективного духа, как личностное (целостное), индивидуальное (единично-уникальное) и универсальное (родовое) бытие человека» [6, с. 338]. Он считает, что эти облики являются и ступенями развития индивидуального духа, становления духовного мира человека. Душевные способности являются предпосылкой и основой для развития духовности, но и сама духовность является дальнейшим условием их развития. «Иными словами, становление человека субъектом собственной жизнедеятельности (освоение норм и способов человеческой деятельности, правил и максим общежития, основных смыслов и ценностей совместной жизни людей) есть предпосылка и предыстория становления индивидуального духа человека. Это та основа, площадь опоры, на которой начинает осуществляться конвергенция (сворачивание в точку) всей предшествующей психологической организации человека» [6, с. 338].

Итак, мы рассмотрели действие законов диалектики в развитии личности. Мы обратили внимание, что развитие личности и индивидуальности представляет не поступательный процесс, но ступенчатый, через кризисы. В психологии рассматриваются возрастные кризисы и жизненные. Возрастные означают «нормативные», они свойственны развитию каждого человека. Жизненные кризисы индивидуальны, и в большей степени определяются обстоятельствами. Однако, как

известно, жизненная ситуация интерпретируется субъективно, и то, что для одного человека становится критическим и разрушающим, для другого проходит незаметно. Жизненные ситуации резонируют с внутренней картиной жизни личности, со смысловыми структурами. Известны, так называемые, «сбывающиеся пророчества». Если человек ждет неудачу, он ее разглядит в обстоятельствах. О том, что развивающееся сознание само ставит себе проблемы, писал еще К.Г. Юнг [9]. Таким образом, сознание проецирует на событие картину разрушения, либо же, картину будущих возможностей, но второе – реже. Внутренняя логика развития, описываемая в нормативных кризисах как возникновение новых психологических образований и структур, своим содержанием имеет жизненный кризис, – определенные обстоятельства, которые делают невозможной жизнь прежним образом. Переживание (как преодоление) кризиса приводит к открытию-появлению новых детерминаций жизненного пути, новых смысложизненных отношений. Однако, мы знаем, что некоторых людей жизненные обстоятельства «ломают», если не навсегда, то на длительное время. Есть ли определенная связь между диалектическим принципом и формой не-преодоления кризиса (искажения развития)?

Принцип единства и борьбы противоположности в конструктивном варианте приводит к усилению субъектности, новому уровню управления жизненными процессами. Соответственно, в деструктивном варианте – к утрате субъектности. Так как он наибольшим образом присутствует в возрастном кризисе семи лет, то в самом простом виде он проявляется в формировании «попкорности». Мотивация «быть хорошим для значимых других» доминирует в психологической организации становящейся личности, и блокирует формирование внутреннего мира человека. Если мы говорим о взрослом человеке, то прекрасным примером деструктивного варианта является главный герой фильма «Осенний марафон», который старается не причинять боль окружающим людям, но тем самым отношением ее и причиняет. Самым дезорганизующим вариантом деструктивного действия закона единства и борьбы противоположностей будет являться расстройство личности, – множественная личность.

Закон перехода количества в качество в деструктивном проявлении представляет бесконечное повторение одного и того же жизненного сценария, неспособность принять, интегрировать жизненный опыт. То есть, индивид не рефлексирует свою позицию. Прежде всего, это приводит к эгоцентризму. Соответственно, нарушается способность понимать других людей и выстраивать глубокие отношения с ними. С другой стороны, низкий уровень рефлексии коррелирует с неадекватным представлением о себе, – самосознание не представляет единую структуру, есть большой разрыв между Я-реальным и Я-идеальным. Такая деструктивность отражается в асоциальном поведении. Это могут быть и вспышки агрессии, и формирование зависимого поведения. Неслучайно начало психологической работы с людьми, страдающими от зависимостей, состоит в признании этой зависимости (для уменьшения разрыва между Я-реальным и Я-идеальным), и сама форма этой работы более эффективна как групповая, так как развиваются сопереживание, способность видеть себя со стороны, и понимать другого.

Деструктивным вариантом действия отрицания отрицания может быть «бегство от себя». Когда вместо сложного пути вперед человек выбирает более простой путь назад. Прежде всего, это отказ от ответственности, одновременно, это отказ от свободы. В основе этого отказа находится «неверие», в самой крайней точке – цинизм. Критическая жизненная ситуация перечеркивает нравственные ценности, опустошая содержание внутреннего мира. Так, например, главная героиня «Служебного романа» отказалась от всех личных отношений, столкнувшись с предательством.

В заключение хотелось бы отметить, что все три закона диалектики в применении к развитию личности подразумевают различные аспекты способности к творчеству. Принцип единства и борьбы противоположностей реализуется благодаря созданию нового синтеза. Это способность усмотрения для них глубинной связующей основы. Принцип перехода количества в качество – рождение принципиально нового порядка. Принцип отрицания отрицания – сохранение ясного ума и осознанности без опоры на ведущую деятельность и структуру личности, – чистое творчество, постоянный творческий процесс.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анцыферова Л.И. Личность в динамике: некоторые итоги исследования / Л.И. Анцыферова // Психол. журн. – 1992. – № 5. – С. 12–15.
2. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей / Д.Б. Богоявленская. – М.: Академия, 2002. – 320 с.
3. Золотухина-Аболина Е.В. О чувстве смысла / Е.В. Золотухина-Аболина // Экзистенциальная традиция: философия, психология, психотерапия. – 2002. – № 1. – С. 34–62.
4. Категории материалистической диалектики в психологии / Под ред. Л.И. Анцыферовой. – М.: Наука, 1988. – 243 с.
5. Леонтьев Д.А. Три грани смысла / Д.А. Леонтьев // Традиции и перспективы деятельностного подхода в психологии. – М.: Смысл, 1999. – С. 299–331.
6. Слободчиков В.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. – М.: Школа-Пресс, 1995. – 384 с.
7. Слободчиков В.И. Интегральная периодизация общего психического развития / В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман // Вопр. психол. – 1996. – № 5. – С. 38–50.
8. Юнг К.Г. Архетипы и коллективное бессознательное / Карл Густав Юнг; [перевод А. Чечиной]. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 496 с.
9. Юнг К.Г. Жизненный рубеж / Карл Густав Юнг // Проблемы души нашего времени. – М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. – С. 185–203.
10. Яновская (Стародубцева) Л.В. Проблемы социальной адаптации личности / Л.В. Яновская (Стародубцева) // Психология на перетині тисячоліть: Збірник наукових праць учасників П'ятих Костюковських читань. – К.: Гнозис, 1998. – Т. III. – С. 246–250.
11. Яновская Л.В. Способность к трансценденции в аспекте жизнетворчества / Л.В. Яновская // Вестник Донецкого Национального Университета. Серия Д: Филология и психология. – № 1, 2019. – С. 96–104.

REFERENCES

1. Antsyferova L.I. Personality in dynamics: some research results / L.I. Antsyferova // Psychologist Magazine. – 1992. – No. 5. – pp. 12–15. (In Russian).
2. Bogoyavlenskaya D.B. Psychology of creative abilities / D.B. Epiphany. – M.: Academy, 2002. – 320 p.
3. Zolotukhina-Abolina E.V. About the sense of meaning / E.V. Zolotukhina-Abolina // Existential tradition: philosophy, psychology, psychotherapy. – 2002. – No. 1. – P. 34–62. (In Russian).
4. Leontyev D.A. Three facets of meaning / D.A. Leontyev // Traditions and prospects of the activity approach in psychology. M.: Smysl, 1999. – P. 299–331. (In Russian).
5. The principle of development in psychology / Ed. L.I. Antsyferova. – M.: Nauka, 1978. – 388 p. (In Russian).
6. Slobodchikov V.I. Fundamentals of psychological anthropology. Human psychology: Introduction to the psychology of subjectivity / V.I. Slobodchikov, E.I. Isaev. – M.: Shkola-Press, 1995. – 384 p. (In Russian).
7. Slobodchikov V.I. Integral periodization of general mental development / V.I. Slobodchikov, G.A. Tsukerman // Issue. psychol. – 1996. – No. 5. – P. 38–50. (In Russian).
8. Jung K.G. Archetypes and the collective unconscious / Carl Gustav Jung; [translation by A. Chechina]. – Moscow: AST Publishing House, 2019. – 496 p. (In Russian).
9. Jung K.G. Life milestone / Carl Gustav Jung // Problems of the soul of our time. – M.: Publishing group “Progress”, “Univers”, 1994. – P. 185–203. (In Russian).
10. Yanovskaya (Starodubtseva) L.V. Problems of social adaptation of the individual // Psychology on the threshold of a thousand: Collection of scientific works of the P'yatyh Kostyukovsky readings. – K.: Gnosis, 1998. – T. III – P. 246–250. (In Russian).

11. Yanovskaya L.V. The ability for transcendence in the aspect of life creativity // Bulletin of the Donetsk National University. Series D: Philology and psychology. – No. 1, 2019. – pp. 96–104. (In Russian).

Поступила в редакцию 18.05.2024 г.

LAWS OF DIALECTICS AND PERSONAL DEVELOPMENT

L.V. Yanovskaya

The relevance of the topic discussed in the article is determined by the need in modern psychological practice to turn to a deep understanding of the meaning of critical states as “transition points” in the development of individuality. The principles of dialectics in the context of personality development are analyzed. When considering dialectical laws, a parallel is drawn with examples of personality development known in various theories. Attention is paid to crisis periods of development as the key moments in changing the psychological organization of a person. The complexity of psychological work with critical conditions is described both on the part of the client (i.e. resistance to the new), and on the part of the consultant (i.e. fear of destruction). The importance of knowledge of the dialectics principles in the work of a psychologist with people experiencing a crisis is emphasized. A special attention is paid to the principle of negation of negation. The emergence of new stages in the development of individuality is determined precisely by this principle. At the same time, all three laws of dialectics are considered as different facets of the creative process.

Key words: laws of dialectics, principle of transition of quantity into quality, unity and struggle of opposites, law of negation of negation, personality development, crisis, spirituality, creativity.

Яновская Лариса Владимировна.

Кандидат психологических наук, доцент.
Донецкий государственный университет.
Доцент кафедры психологии.

ORCID 0009-0007-8490-4099.

E-mail: yanovlar1@mail.ru

Yanovskaya Larisa Vladimirovna.

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor.

Donetsk State University.

Associate Professor at Department of Psychology.

ORCID 0009-0007-8490-4099.

E-mail: yanovlar1@mail.ru